

УДК 681.5.015

JARAYONNI DINAMIK IDENTIFIKATSIYALASH MASALASINING QO‘YILISHI

O.Pirimov, Sh.Jalilov, M.Salimov

TIQXMMI MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Maqolada elaksimon likopchali absorber qurilmasining massa almashinuv jarayonlari uchun identifikatsiyalash masalasi qarab chiqilgan.

Kalit so‘zlar. Gaz, absorber, matematik model, jarayon, absorbent, identifikatsiya.

Аннотация. В статье рассматривается проблема идентификации ситчатого тарелчатого поглотителя массообменных процессов.

Ключевые слова. газ, абсорбер, математический модель, процесс, абсорбент, идентификация.

Abstract. The article discusses the problem of identifying a sieve plate absorber for mass transfer processes.

Key words. Gas, absorber, mathematical model, process, absorbent, identification.

Gazni qayta ishlashda dinamik modellashtirish va boshqarish juda muhim. Bundan tashqari, gazni absorbsiya/tozalash ko‘plab kimyo va energetika korxonalarida asosiy va muhim texnologik bloklardan biri.

Bu jarayon odatda gaz va suyuqlikni o‘zaro reaksiyaga kirishiga olib keladigan bir qancha likoplarni o‘z ichiga olgan absorberlar yordamida amalga oshiriladi. Agar likopdan chiqadigan gaz suyuqlik bilan termodinamik muvozanatda bo‘lsa (bu juda kam uchraydigan holat), u holda nazariy bosqichga erishiladi. Muvazonatga erisha olmaslikni tushuntirish uchun Murfi likoplari samaradorligidan foydalaniladi. Absorbsiya jarayoni matematik tenglamalar tizimi yordamida modellashtirilgan bo‘lib, u jarayonning harakatini taxmin qilish imkonini beradi [1,2].

Bunday jarayonni boshqarish sxemasini amalga oshirish, qurilma va g‘alayonlarga nisbatan sezilarli noaniqlik mavjudligiga qaramay, optimal ishlashga erishish uchun juda muhimdir. Muayyan rostlovchining imkoniyatlari ushbu ishning asosiy masalasi bo‘lmaganligi sababli, oddiyli va kerakli maqsadlarga erishish qobiliyati tufayli an’anaviy PID-rostlovchilar tanlangan. Yopiq konturli PID-rostlovchilarini sozlash rostlovchi parametrlarini qolgan komponentlarning xarakteristikalarini bilan moslashtirishni o‘z ichiga oladi [3-5].

Ko‘p ishlatiladigan usullardan biri real vaqt rejimini sozlash yoki teskari aloqa usulidir.

Tabiiy gazni qayta ishlash zavodlarida gaz qurituvchi qurilmalar o‘rnatilishi texnologik reglamentga qat’iy rioya qilingan holda amalga oshiriladi, bunda rejim ko‘rsatkichlari ba’zi bir qiymatlar orasida o‘zgarib turishi mumkin. Ishlab chiqarish jarayonida tabiiy-klimatik sharoit ta’sirida obektiv va subektiv sabablar tufayli (katta hajmdagi gazni qayta ishlash va hokazo) ekspluatatsiya qilinayotgan texnologik obyekt ko‘rsatkichlari, uning qurilmalari vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishlarga uchraydi, bu esa o‘z navbatida boshlang‘ich ekspluatatsion rejim buzilishiga olib keladi.

O‘rtacha soatlik gaz va absorbent sarfi qiymati (sarf siquvchi qurilma yordamida boshqariladi) quyidagi ifodadan algoritmik tarzda topiladi:

$$q = K_{e2} EC - K_{Re} K_{III} K_{II} K_0^2 d_{20}^2 \varepsilon \sqrt{\frac{p \Delta p}{t K \rho_c}}, \quad (1)$$

bu yerda K_{e2} – masshtab koeffitsienti, u o‘lchanayotgan kattaliklarni inobatga olgan holda jadvaldan aniqlanadi. Agar q m³/c larda, 20 °C haroratda siquvchi qurilma diametri d_{20} – mmlarda o‘lchansa, diafragma oldidagi absolyut bosim p va bosim o‘zgarishi Δp - kgs/sm²

larda, harorat t – kelvinlarda, standart holatdagi gaz zichligi ρ_c - kg/m³ larda, hamda $K_{e_2} = 0,21092$; E – o‘lchash quvuriga kiruvchi gaz tezligi koeffitsienti; C_- - cheksizlikka intiluvchi Reynolds raqamida hisoblangan oqib chiqish koeffitsienti;

Gazni absorbsiyali quritish jarayoni tizimida (1) ifodadagi t , p , Δp ko‘rsatkichlar real vaqt masshtabida o‘lchanadi. Qolgan ko‘rsatkichlar (koeffitsientlar) siquvchi qurilma tavsiflarini inobatga olgan holda topiladi.

Gaz qurutuvchi uzatmalar orasidagi bog‘liqlik balans cheklanmalar (summalar) orqali ifodalanadi, quritilgan gaz shudringi harorati, umumiy absorbent sarfi va umumiy ishlab chiqilgan gaz miqdoridan kelib chiqiladi:

$$\underline{q}_1 \leq \sum_{s=1}^L q_{1s} < \bar{q}_1; \quad \sum_{s=1}^L q_{2s} \leq q_2; \quad \frac{1}{L} \sum_{s=1}^L t_{mp.s} \leq t_{mp},$$

bunda $\underline{q}_1$, $\bar{q}_1$ – quruq gaz ishlab chiqishdagi yo‘l qo‘yilgan realizatsiya chegaralari; q_2 – umumiy absorbent sarfining yuqori chegarasi; t_{mp} – shudring nuqtasi harorati o‘rtacha qiymati. Albatta $\underline{q}_1$, $\bar{q}_1$, q_2 boshqarish tizimi yuqori sathi bilan belgilanadi, t_{mp} esa **texnologik jarayon reglamentini bilan belgilanadi.**

Texnologik reglamentdan kelib chiqqan holda qurilmaning o‘tkazish miqdori u_s ga cheklanma qo‘yiladi:

$$\underline{u}_{js} \leq u_{js} \leq \bar{u}_{js}, \quad j = \overline{1, n},$$

bunda $\underline{u}_{js}$, $\bar{u}_{js}$ o‘zgarish chegaralari u_{js} , n – boshqaruvchi ko‘rsatkichlar miqdori.

Yuqorida aytilganlardan gaz tayyorlash texnik jarayonini har bir uzatma (absorber) uchun umumiy boshqarish obyekti sifatida tasavur qilish mumkin.

Dinamik model g‘alayonlar chiqish kanali va boshqariladigan o‘zgaruvchan jarayon chiqish kanalining uzatish funksiyalarini aniqlash uchun ishlatiladi. Natijalar kirish-chiqish jarayonining kanallarini dinamik identifikatsiyalash uchun ishlatiladi. Birinchi tartibli dinamik tizimlarni identifikatsiyalash uchun matematik algoritm kerak bo‘ladi.

Birinchi tartibli tizimning matematik modeli quyidagi ko‘rinishda bo‘lsin:

$$a\Delta\dot{y} + \Delta y = b\Delta i. \quad (2)$$

Matematik model (2) ning analitik yechimi ushbu shaklga ega:

$$\Delta y(t) = b\Delta i \left(1 - e^{-\frac{1}{a}t} \right).$$

Kuchaytirish koeffitsient b o‘rnatilgan holatdan foydalanilib hisoblaniladi.

Vaqt o‘zgarish koeffitsienti a ni hisoblash uchun kvadratlar yig‘indisi funksiyasidan foydalaniladi:

$$F(a) = \sum_{j=1}^m \left[\Delta y_j - b\Delta i \left(1 - e^{-\frac{1}{a}t_j} \right) \right]^2, \quad (3)$$

bu erda t_j va y_j tizimning eksperiment natijasida olinadigan ma'lumotlarini ifodalaydi.

(3) funksiyaning minimumi quyidagi shart yordamida olinadi:

$$\frac{dF}{da} = 0. \quad (4)$$

(4) ifodaning aniq ko‘rinishi quyidagicha bo‘ladi:

$$\frac{dF}{da} = \frac{2b\Delta i}{a^2} \sum_{j=1}^m t_j \Delta y_j e^{-t_j/a} - \frac{2b^2\Delta i^2}{a^2} \sum_{j=1}^m t_j e^{-t_j/a} + \frac{2b^2\Delta i^2}{a^2} \sum_{j=1}^m t_j^2 e^{-2t_j/a} = 0. \quad (5)$$

Quyidagi belgilanishlardan foydalaniladi:

$$\left\{ \begin{array}{l} s_1 = \sum_{j=1}^m t_j \Delta y_j e^{-t_j/a} \\ s_2 = \sum_{j=1}^m t_j e^{-\frac{1}{a}t_j} \\ s_3 = \sum_{j=1}^m t_j e^{-\frac{2}{a}t_j} \\ c_1 = 2b\Delta u \\ c_2 = 2b^2\Delta u^2 \end{array} \right.$$

Bunga asosan (5) munosabat yangi ko‘rinishni oladi:

$$g(a) = c_1 s_1 \frac{1}{a^2} - c_2 s_2 \frac{1}{a^2} + c_2 s_3 \frac{1}{a^2} = 0. \quad (6)$$

Nihoyat, dinamik modelning birinchi tartibli vaqt doimiysini aniqlash uchun (6) nochiqli tenglamani yechish kerak.

Ishlab chiqarish jarayonida boshqaruv obyektini tahlil qilish, jarayonda ta’sir o‘tkazishi mumkin bo‘lgan g‘alayo ta’sirlarni e’tiborga olish va ular orqali matematik ifodalanishda identifikatsiyalash usullari keltirilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Пангаева Н.А., Илчибаева А.К., Руднев Н.А., Абизгилдин А. Й. Пути повишения энергоэффективности процесса очистки газа от кислых примесей. Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2016. №3 158-170 ст.

2. Шпелева Л.С., Чудиевич Д.А., Нурахмедова А.Ф., Фидурова С.Н. О качестве рабочих абсорбентов установок очистки природного газа на Астраханском ГПЗ. Вестник АГТУ. 2008. №6(47). 176-179 СТ.

3. Y.M.Abdurakhmanova, J.U.Sevinov. Algorithms to Synthesis for Adaptive Sub-Optimal Control of Dynamic Objects Based on Regular Methods. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), 2021, -PP. 1-3, doi: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670234.

4. Шукурова О.П. Алгоритмы адаптивного оценивания состояния объектов управления на основе идентификационного подхода. Монография. Карши. Издательство 2022, - 121 ст.

5. Shukurova O.P., Bekmurodov A.X., Baratov A.K. Tabiy gazni absorbsiyali quritish texnologik jarayonnini modellashtirish va boshqarish. Innovatsion texnologiyalar. Ilmiy-texnik jurnal – QMII. Maxsus son 2022 yil dekabr. 57-61 bet.